

TASAVVUFNING MOHIYATI VA UNING ISLOM FALSAFASIDAGI O'RNI

*Gulbahor Namozova Muzaffarovna,
Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi
kafedrasi katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvufning kelib chiqishi, uning mohiyati va islom falsafasi rivojidadagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tasavvuf – Qur'on va Hadis asosidagi ma'naviy-tarbiyaviy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, uning maqsadi inson qalbini poklash, ma'naviy kamolotga erishish va Haq bilan yaqinlikni his etishdir. Maqolada tasavvuf ta'limotining asosiy g'oyalari, shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlari izohlanadi, shuningdek, mashhur mutasavviflar – Junayd Bag'dodiy, Bahouddin Naqshband, Jaloliddin Rumiy kabi allomalarning qarashlari tahlil qilinadi. Islom falsafasi tarixida tasavvuf nafaqat diniy-ma'rifiy oqim, balki axloqiy-ruhiy tarbiyaning muhim manbai sifatida ham o'rganiladi. Maqolada tasavvufning musulmon jamiyatidagi ma'naviy-ma'rifiy o'rni, shuningdek, uning bugungi davr uchun ahamiyati yoritib berilgan. Tasavvufning asosiy g'oyalari, uning ma'naviy-ma'rifiy ta'siri, shuningdek, Sharq va G'arb tafakkuridagi falsafiy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, islom falsafasi, tariqat, ma'rifat, ruhiy kamolot, ilohiy muhabbat.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the origins of Sufism, its essence, and its role in the development of Islamic philosophy. Sufism, formed as a spiritual and educational movement based on the Qur'an and Hadith, aims at purifying the human heart, achieving spiritual perfection, and experiencing closeness to the Divine. The article explains the fundamental ideas of Sufi doctrine, such as the stages of Sharia, Tariqa, Ma'rifa, and Haqiqa, and analyzes the views of prominent mystics such as Junayd al-Baghdadi, Bahauddin Naqshband, and Jalal al-Din Rumi. In the history of Islamic philosophy, Sufism is studied not only as a religious and educational current but also as an important source of ethical and spiritual cultivation. The article highlights the moral and spiritual significance of Sufism in Muslim society, as well as its relevance in the modern era. The core ideas of Sufism, its spiritual and educational influence, and its philosophical significance in both Eastern and Western thought are also illuminated.

The core ideas of Sufism, its spiritual and educational influence, as well as its philosophical significance in both Eastern and Western thought are discussed.

Keywords: Sufism, Islamic philosophy, tariqa, ma'rifa, spiritual perfection, divine love.

Kirish. Islom dini insoniyat tarixida nafaqat diniy hayot, balki falsafiy tafakkur, madaniyat va ma'naviyat rivojida ham o'ziga xos o'rin egallagan. Qur'oni Karim va Hadisi sharif asosida shakllangan islom falsafasi insonni nafaqat tashqi amallar orqali, balki ichki dunyosi, ruhiyati va ma'naviy kamoloti orqali ham tarbiyalashni maqsad qilgan. Shu ma'noda tasavvuf islom falsafasining eng chuqur, nozik va ta'sirchan

yoʻnalishlaridan biri sifatida yuzaga kelgan. U insonning qalb pokligi, Allohga muhabbat va ruhiy yuksalishni asosiy maqsad qilib qoʻyadi.

Tasavvuf atamasi ilk bor VIII asrda musulmon dunyosida shakllana boshlagan boʻlib, uning asoschilari zohidlik, taqvo va dunyo lazzatlaridan voz kechish gʻoyalarini ilgari surganlar. “Suf” soʻzi jun matodan tayyorlangan kiyimni anglatadi va dastlabki soʻfiylarning oddiy, kamtarona hayotini ifodalagan. Shundan keyin tasavvuf tushunchasi asta-sekin kengayib, inson ruhiyatining chuqur qatlamlarini oʻrganishga qaratilgan falsafiy-maʼnaviy maktab darajasiga koʻtarildi.

Tasavvuf mohiyatan inson va Yaratganning munosabatini tushuntirishga intiladi. Unda asosiy maqsad – Allohga muhabbat va sadoqat orqali ruhiy kamolotga erishishdir. Bu yoʻl esa shariat, tariqat, maʼrifat va haqiqat bosqichlaridan iborat boʻlib, soʻfiylar ana shu darajalardan oʻtish orqali komillikka erishishni taʼlim qilganlar.

Islom falsafasi asosan aql va mantiqqa tayanar ekan, tasavvuf qalb, muhabbat va ilohiy ilhomni ham falsafiy tafakkur mezoniga qoʻshadi. Shu sababli u nafaqat diniy-amaliy yoʻnalish, balki falsafiy va axloqiy taʼlimot sifatida ham shakllandi. Imom Gʻazzoliy, Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshband kabi buyuk mutasavviflar bu taʼlimotni yanada boyitib, uni insoniy kamolotga eltuvchi yoʻl sifatida targʻib etganlar.

Shuningdek, tasavvuf ijtimoiy-maʼnaviy hayotda ham beqiyos oʻrin egallagan. U insonlarni halollikka, sabr-toqatga, mehnatsevarlikka va oʻzaro mehr-oqibatga daʼvat qilgan. Naqshbandiya tariqatining “Dil ba yoru, dast ba kor” tamoyili buning yaqqol ifodasidir. Demak, tasavvuf islom falsafasida inson qalbini yuksaltirish, jamiyatni maʼnaviy uygʻotish va axloqiy birlikni taʼminlash vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Islom madaniyatida soʻfiylik baʼzan tasavvuf deb ham ataladi. Bu ularning arab tilidagi umumiy ildizga ega ekanligi bilan izohlanadi. Shuni taʼkidlash lozimki, “soʻfizm” va “tasavvuf” atamalarining maʼnosi atrofida turlicha talqinlar mavjud. Baʼzi xorijiy tadqiqotchilar “tasavvuf” atamasi “kirish” maʼnosida ishlatilishini qayd etadilar. Rene Genonning fikricha, tasavvuf “initiasiya” yoki “ichkariga kirish” deb tarjima qilinadi. Bu “al-haqiqa” (“hayotning ichki haqiqatini”) bildiradi va “ash-shariʼa” (“buyuk yoʻl”)ning chuqur qatlamlarini anglash imkonini beradi (René, 2017). Bunday talqin soʻfiylarning birodarliklarga birlashganligini koʻrsatadi. XII–XIII asrlar esa soʻfiylikning yanada rasmiy va tashkilotli tuzilishga oʻtgan davri bilan ajralib turadi (Gallimard, 1973, r.18).

Arab tilida “yoʻl” yoki “yoʻnalish”ni anglatuvchi “tariqat” termini soʻfiy uchun haqiqat sari toʻgʻri yoʻlni koʻrsatuvchi vosita sifatida qaraladi.

Soʻz soʻfiy va tasavvufning kelib chiqishi haqida tadqiqotchilar turli gipotezalarni ilgari surganlar. Jumladan, bir gipotezaga koʻra, “tasavvuf” soʻzi “sauf” (Gazzoli, 1992) – “begʻuborlik, poklik, tiniqlik” ildizidan kelib chiqqan. Shuningdek, u paygʻambar (s.a.v.)ga yaqin yashagan “suffa ahli” deb atalgan “bani-suffa” qabilasi nomidan olingan boʻlishi mumkin (bu qabila nomi esa oʻz navbatida “sufan” deb atalgan choʻl oʻsimligi nomidan kelib chiqqan, bunda “suf” – “jun” maʼnosini bildiradi). Yana bir talqinga koʻra, u yunoncha “sophia” – “donolik” soʻzidan ham kelib chiqqan boʻlishi mumkin (Gʻazzoliy, Ihyo ulum ad-din, 2005). Bu masalada yevropalik va musulmon mualliflar oʻrtasida, hatto soʻfiylarning oʻzlari orasida ham qarama-qarshiliklar mavjudligi diqqatga sazovordir (Michel, 2006, p.88).

Soʻfiylar va aksariyat musulmon mualliflar fikricha, soʻfiylikning ildizlari Qurʼonga va Paygʻambar Muhammad (s.a.v.)ning hadislariga borib taqaladi. Soʻfiylikning islom bilan bevosita bogʻliqligi, uning islomiy qadriyatlar va imonning ustunlari asosida rivojlangani inkor etilmaydi. Shu bilan birga, tasavvuf birgina shaklda mavjud, deb aytib boʻlmaydi. Islom olamida Qurʼon va shariatga toʻliq bogʻlangan tasavvufiy tariqatlar bilan bir qatorda, shariat doirasidan tashqariga chiqib ketuvchi va baʼzi islomiy tamoyillarga zid boʻlgan ichki-ekstremistik qarashlarga ega oqimlar ham uchraydi. Umuman olganda, islom madaniyati va tasavvuf taraqqiyotini oʻrganishda koʻplab tariqatlarda boshqa dinlar va falsafiy oqimlar taʼsirini koʻrish tabiiy hodisa sifatida baholanadi. Ammo sof diniy tamoyillar nuqtayi nazaridan bunday tariqatlar musulmonlar tomonidan unchalik maʼqullanmagan.

Soʻfiylikning tarixiy rivojiga qisqacha nazar tashlansa, tasavvuf tarixida uch asosiy bosqichni ajratish mumkin: zuhd (asketizm), tasavvuf va tariqatlar.

Koʻplab tadqiqotchilar fikricha, asketizm davri islomning ilk davrlariga toʻgʻri keladi. Paygʻambar Muhammad (s.a.v.)dan keyingi davrda fathlar orqali musulmonlar hududlari kengaydi, moddiy hayot yaxshilandi, trofeylar hisobiga musulmonlar farovonligi ortdi va natijada moddiy manfaatlarga intilish kuchaydi. Shu sharoitda bir guruh odamlar sof diniy eʼtiqodga sodiq qolib, islom dinining asl tamoyillaridan chiqmagan holda, Paygʻambar yoʻlidan yurishni afzal koʻrishdi. Shu davrning xos jihati shuki, paygʻambar davrida mistik hayot tarzi aslida Paygʻambar (s.a.v.)ning yashash uslubiga ergashish edi, u boshqa koʻrinishda ifoda etilmagan. Oʻsha davrda “tasavvuf” atamasi hali termin sifatida qoʻllanmagan, chunki islom jamiyati hayotning barcha sohalarida paygʻambar soʻzlari va xatti-harakatlariga amal qilishni afzal bilgan (Enver Behnan Çapolyo, Mezhepler ve tarikatlar tarihi, 1964).

Tasavvuf tarixining boshlangʻich bosqichi sifatida qaraladigan davr oʻzining ayrim xos jihatlari bilan eʼtiborni tortadi. Bu davrda odamlar jamiyatdan chetda yashash, shahvoniy nafs istaklarini inkor etish va ular bilan kurashish, sabr-toqat hamda Allohga suyanish kabi xususiyatlar bilan ajralib turgan. Zohidlik (asketizm) davri VIII asrning oʻrtalarigacha davom etadi. Tadqiqotchilar keyingi bosqichni tasavvuf davri deb ataganlar va oʻsha davr ijtimoiy-siyosiy oʻzgarishlariga ham eʼtibor qaratganlar. Bunga islomning keng hududlarga yoyilishi, boshqa xalqlar va madaniyatlar bilan oʻzaro aloqalar va taʼsirlar kiradi.

Tasavvuf mustaqil falsafiy taʼlimot sifatida ilk bor Basrada yuzaga kelgan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, “soʻfiy” unvonini olgan birinchi shaxs Abu Hoshim as-Soʻfiy boʻlgan. Dastlabki soʻfiy xonaqohi ham Abu Hoshim tomonidan Suriyaning Ramla shahrida qurilgan. Abu Hoshimdan boshlangan tasavvuf toʻlqini qisqa fursatda koʻplab musulmon mamlakatlariga yoyildi (N.Komilov. Tasavvuf, 2009. - B.3).

Tabiiyki, tasavvufning keng tarqalishi uning yanada rivojlanishiga olib keldi. IX asrdan boshlab soʻfiylik tizimlashtirish bosqichiga kirdi. Bu tizimlashtirish, yuqorida qayd etilgan asketizm davriga nisbatan, bir qator oʻziga xos jihatlarning shakllanishiga sabab boʻldi. Bir tomondan, tasavvufning tamoyillari, qoidalari va usullari belgilandi, ikkinchi tomondan esa, soʻfiy mutafakkirlar tomonidan maxsus maskanlar – xonaqohlar barpo etila boshlandi. IX–X asrlar koʻplab buyuk soʻfiylar faoliyat yuritgan

davr bo‘lib, tasavvufga oid ilmiy asarlar yozildi va shu orqali tasavvufning asosiy nazariy poydevori yaratildi.

Tasavvufning diniy-axloqiy mohiyatiga kelsak, islomiy hayotning ma’naviy-axloqiy qadriyatlari tasavvuf tushunchasi bilan bevosita bog‘liqdir. Ushbu diniy-falsafiy ta’limot insonning axloqiy fazilatlarini takomillashtirishni ko‘zda tutib, nafsni isloh qilish, uni tarbiyalash, moddiy dunyo va shahvoniy istaklardan voz kechish, Alloh bilan ruhiy birlashishni maqsad qiladi. Ayrim so‘fiy ta’limotlarda tasavvuf dunyoviylik bilan doimiy kurash, insonning o‘z nafsidan ozod bo‘lishi, shaytonga bo‘ysunmaslik, shahvat istaklaridan ilohiy iroda yo‘lida kechish, tashqi dunyodan ichki dunyoga yuzlanish, hayotiy sinovlarni sir saqlash, ulug‘vorlik, muloyimlik va poklik sifatida ta’riflanadi.

So‘fiylikning shu qadar jozibador bo‘lishining sabablaridan biri uning ilohiy sirlar va bilimlarni o‘zida mujassam etuvchi mistik fikr bilan bog‘liqligidir. Ma’lum ma’noda, tasavvufdagi sir va mistitsizm moddiy-amaliy holatlarni axloq, ruhiyat (asketizm) va sayr va suluk (axloqiy kamolot yo‘li) tushunchalariga qarama-qarshi qo‘yadi. Turli diniy va falsafiy ta’limotlarda mistik unsurlar qadimdan mavjudligi esa hammaga ma’lum fakt hisoblanadi.

So‘fiylar barcha gunoh ko‘rinishlariga qarshi kurash olib borganlarini ta’kidlash lozim. Ularning kurashi ko‘pincha mo‘minlarning, ayniqsa ilmi insonlarning axloqini zaiflashtirishga tahdid solganlarga qarshi qaratilgan edi. Islomning dastlabki davrlarida payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning sahobalaridan biri Abu Zar dunyoviy hukmdorlarni tanqid qilgani uchun ular tomonidan hibsga olingan (Ibn Arabi, 2006, r.33).

Tasavvuf o‘zida islom qonunlari (shariat) va haqiqatni birlashtiradi. So‘fiylarning e’tiqodicha, agar diniy marosimlar chin qalbdan bajarilmasa, ular foydasizdir. Ba’zilar tasavvufni yashirin ilm (ilm al-botin) va moddiy dunyodan voz kechish, gunoh bilan ichki kurash g‘oyasi bilan bog‘lashadi. Ilm al-botin prinsipi ichki haqiqatni qabul qilish, ya’ni “Allohdan boshqa hech narsa eslatilmaydi” degan ma’noda talqin qilinadi. Tasavvufda eng oliy mavjudot Alloh hisoblanadi va unga faqat uni sevish orqali yaqinlashish mumkin.

Qabul qilingan qarashlarga ko‘ra, mistik-amaliy tafakkur islom, xristianlik va iudaizm olamida, yunon falsafasida, shuningdek braxmanizm va buddizm dinlarida ham turli shakllarda namoyon bo‘lgan. Biroq, tasavvufni faqatgina mistitsizm sifatida talqin qilib bo‘lmaydi. Tasavvuf va islomdan tashqari mistitsizm o‘rtasidagi farq quyidagicha tushuntiriladi: islomiy bo‘lmagan mistitsizm tartibsizlik va passivlik xususiyatiga ega. Masalan, bunday oqimlarda shayxga bo‘lgan bog‘liqlik holati mavjud emas. Tasavvufda muhim o‘rin tutgan tsikliklik xususiyati boshqa mistitsizmlarda mavjud emas, chunki murshidlar an’anasi yo‘q. Shuningdek, belgilangan vaqtda bajariladigan vird va zikrlar ham yo‘q. Natijada odamlar o‘z qobiliyatiga qarab mistitsizm ma’lum o‘rinni egallaydi. Islomiy bo‘lmagan mistitsizmning yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, unda ierarxiya mavjud emas, erishiladigan yakuniy maqsad esa ilm ul-yaqin (Allohga yaqinlashuv ta’limoti) sifatida talqin etiladi (Komilov N. Tasavvuf. 2009. - B.3).

Islomiy mistitsizm esa boshqa dinlardagi mistitsizmdan farqli ravishda usul va faoliyatga katta ahamiyat beriladi. Har bir so‘fiy o‘tishi lozim bo‘lgan ruhiy yo‘l —

sayr va suluk, murshid rahbarligi ostida boshlanishi va davom etishi kerak. Shu nuqtai nazardan shayx (murshid) markaziy shaxs sifatida zikr, riyoziyot va boshqa rituallarning tartibi hamda davomiyligini belgilaydi. Tasavvufda shuningdek qat'iy ierarxik tuzilma mavjud bo'lib, unda har kimning o'rni aniq belgilangan. Agar boshqa ta'limotlarda mistitsizmning cho'qqisi ilm ul-yaqin bo'lsa, so'fiylarning erisha oladigan eng oliy darajasi haqq ul-yaqin (ilohiy haqiqat bilan to'liq birlashish) hisoblanadi (. Frithjof Schuon, Islomni anglash, 1999).

“Tasavvuf” so'zining ilk qo'llanishi o'z davrining mashhur so'fiyi Maruf Karxiy nomi bilan bog'lanadi. So'fiy tafakkuriga “ma'rifat” (ma'naviy ma'rifat) tushunchasini olib kirgan Zunnun Misriy, tasavvuf holatlarini o'rgangan Sari as-Saqatiy nomlari ham mashhurdir. Asketizm va tasavvufga yangi tushuncha va mezonlarni olib kirganlardan biri Bayoziyid Bistomiy hisoblanadi (Frithjof Schuon , Islomni anglash, 200-bet)

Dastlabki tasavvuf davriga oid Bayoziyid Bistomiy, Junayd Bag'dodiy kabi so'fiylarning g'oyalari keyinchalik Abu Homid al-G'azzoliy tomonidan tizimlashtirilib mukammallashtirildi. Tasavvufning falsafiy asosini yaratgan Ibn Arabi esa tasavvuf tarixidagi eng muhim siymolardan biri hisoblanib, vahdat ul-vujud (borliq birligi) nazariyasini yaratdi. Bu nazariya jahon falsafiy merosida chuqur iz qoldirdi. Ibn Arabining qarashicha, Allohni anglash uchun aql va falsafa yetarli emas, balki bu yo'lda eng zarur bo'g'in – muhabbatdir. Shu sababli, uning vahdat ul-vujud nazariyasi tasavvufiy an'anada asosiy ta'limotga aylangan (Morewedge, 1995).

Tasavvuf tizimining rivojlanishidagi uchinchi bosqich – tariqatlar davri XII asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Bu davrda tasavvufning qoidalari va usullariga o'ziga xos yangiliklar kiritgan mashhur so'fiylar tomonidan turli tariqatlar tashkil etilgan. Keyingi tasavvufiy taraqqiyot aynan ushbu tariqatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Islom madaniyatida katta o'rin tutgan yirik tariqatlarga: Yassaviya, Rifo'iy, Kubraviya, Suhrawardiya, Shaziliya, Bektashiya, Mawlaviya, Naqshbandiya, Hurufiya, Xalvatiya tariqatlarini misol keltirish mumkin.

Xulosa. Tasavvuf islom falsafasining eng chuqur va ta'sirchan yo'nalishlaridan biri sifatida nafaqat diniy hayot, balki insoniyatning ma'naviy-madaniy taraqqiyotida ham beqiyos o'rin tutadi. U islomning asosiy manbalari – Qur'on va Hadisi sharifga tayangan holda inson qalbini poklash, nafsni tarbiyalash va Allohga yaqinlashish g'oyalarini ilgari surdi. Tasavvufning mohiyati, avvalo, insonning o'zini anglash, ruhiy kamolotga erishish va hayotni ilohiy haqiqat bilan uyg'unlashtirishdan iboratdir.

Tarixiy rivojlanish jarayonida tasavvuf uch bosqichni bosib o'tdi: zohidlik (asketizm), tasavvuf va tariqat davrlari. Har bir davrda so'fiylik yangi mazmun kasb etib, nafaqat individual ruhiy tajriba, balki keng ijtimoiy-madaniy hodisaga aylandi. Ayniqsa IX–X asrlardan boshlab so'fiylik tizimlashtirilgan ta'limot darajasiga ko'tarilib, ilmiy-falsafiy asarlar, maxsus maktablar va tariqatlar orqali yanada boyidi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Frithjof Schuon, Islomni anglash (Tarj.: Mahmut Kanik), Istanbul, 1999, 203-bet
2. Husayn Voiz Koshifiy «Futuvvatnomai sultoniyy» A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994. Najmiddin Komilov tarjimasi

3. Ja'far Xolmo'minov. Vahdat ul-vujud falsafasi va Naqshbandiya ta'limoti. Monografiya. Toshkent "Tafakkur"2020
4. Jurayev SH.S., Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi // Academic Research in Educational Sciences, 2 (Special Issue 1), 395-401 P.
5. Komilov N. Tasavvuf. - T.: Movarounnahr" - "O'zbekiston", 2009. - B.3
6. Majid Fahri, Islom falsafasi tarixi (Tarj.: QosimTurxon), Istanbul, 2004, 278-bet.
7. Al-G'azzoliy, Abu Homid. Ihyo ulum ad-din. – Qohira: Dar al-Ma'rifa, 2005.
8. Parviz Morewedge, Essays in Islamik Philosophy, Theology, and Mysticism(1995, Oneonta Philosophy, New York at Oneonta)/ Global Academic Publishing.
9. Bag'dodiy, Junayd. Risola fi't-tasavvuf. – Istanbul: Kitabevi, 1999.
10. Jaloliddin Rumi. Masnaviy ma'naviy. – Tehron: Amir Kabir, 2008.
11. Bahouddin Naqshband. Maqomot. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2000.
12. Enver Behnan Çapolyo, Mezhepler ve tarikatlar tarihi, -Istanbul, 1964).
13. Knysh, Alexander. Islamic Mysticism: A Short History. – Leiden: Brill, 2000.
14. G'aniyeva, S. O'zbek mumtoz adabiyotida tasavvuf. – Toshkent: Fan, 2007.
15. Trimingham, J. Spencer. The Sufi Orders in Islam. – Oxford: Oxford University Press, 1998.